

ШАҲАР СТРЕССИ ШАРОИТИДА *PAULOWNIA TOMENTOSA* БАРГЛАРИДА СУПЕРОКСИД ДИСМУТАЗА ФАОЛЛИГИНИНГ ЎЗГАРИШ ДИНАМИКАСИНИ ЎРГАНИШ

¹Усмонов Ш.Т.

²Мухамедова С.Н.

¹Ўзбекистон Миллий университети магистри.

²Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти.

Урбанизация даражаси кучли бўлган ҳудудларга хос антропоген омиллар таъсирининг юқори даражаси ўсимлик организмнинг заифлашишига, эрта қаришига, ҳосилдорликнинг пасайишига ва баъзан яшил майдонларнинг нобуд бўлишига олиб келади. Шаҳарларнинг долзарб экологик муаммоларидан бири атмосферага автотранспорт чиқиндиларининг (оғир металллар, полиароматик углеводородлар, углерод оксиди, азот, олтингугурт ва бошқалар) чиқарилишини кўпайиши бўлиб, бу биотик циклнинг бузилишига олиб келади, аҳоли саломатлигига, флора ва фаунага зарар етказиши, табиий ва табиий-антропоген экотизимларнинг маҳсулдорлигини ва барқарорлигини пасайтиради. Табиатнинг ноқулай шароитларига ўсимликларнинг адаптациясини, хужайра ва молекуляр механизмини ўрганиш ҳозирда фундаментал муаммолардан бири ҳисобланади.

Тошкент шаҳри ҳудудида интродукция қилинган павловния (*Paulownia tomentosa*) шаҳар ва қишлоқларни кўкаламзорлаштиришда энг кўп ишлатиладиган декоратив дарахтлардан биридир. Ўсимлик яшаш муҳитига маълум даражада мослашсада, лекин, айрим омиллар (қурғоқчилик, юқори ва паст харорат, радиацион нурланиш, механик газлар, атмосфера хавосининг зарарланиши) ўз салбий таъсирини кўрсатади. Натижада ўсимликда эркин радикаллар миқдори ортиб кетади.

Кислороднинг фаол шакллари (КФШ) кенг тарқалган оксидловчи радикаллардан бўлиб, улар орасида супероксид ($O_2^{\cdot-}$) радикали оксидловчи стрессни келтириб чиқарувчи кучли шаклларидан биридир. $O_2^{\cdot-}$ иони бир қатор биологик молекулалар билан таъсирлашиб уларни эркин радикалларга айлантиради стресс жараёнини оширади.

Супероксид дисмутаза (СОД) барча тирик организмларда оксидловчи стрессга қарши биринчи даражали химоя тизими ферментларидан биридир. СОД эркин $O_2^{\cdot-}$ радикалларини инактивлаб H_2O_2 айлантириб беради.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот объекти сифатида Тошкент шаҳри Ботаника боғидаги ва Амир Темура майдонидаги Марказий кўчанинг чорраҳасида ўсадиган павловния баргларида фойдаланилди. Антиоксидант тизимнинг фаоллигини баҳолаш учун супероксиддисмутазанинг (ферментнинг адреналиннинг паст концентрациясининг аутооксидлаш қобилиятига кўра) ферментатив фаоллигини ўргандик (Сирота Т.Б 2000). Тадқиқот 2022-йилнинг баҳор, ёз ва куз мавсумида амалга оширилди. Ишда Cary Eclipse 60 (АҚШ) спектрофотометри ишлатилган. Статистик маълумотларни қайта ишлаш Excel 2016 (Microsoft, АҚШ) дастури ёрдамида амалга оширилди. Ҳар бир ўлчов камида 5 марта такрорланди. Олинган маълумотларнинг ўртача арифметик қийматлари ва уларнинг стандарт оғишлари аниқланди.

Олинган натижалар ва унинг таҳлили. Олиб борилган илмий тадқиқотлар шуни кўрсатдики павловния ўсимлигида СОД ферменти фаоллиги Ботаника боғида ўсувчи ўсимликларида баҳор мавсумида ўртача $1,0088 \mu M$ ни ташкил қилди. Айни шу вақтда магистрал шароитда ўсувчи павловния баргларида фермент фаоллигини ўрганганимизда Ботаника боғига нисбатан 1,1 марта юқори эканлиги аниқланди ($1,1346 \mu M$). Июнь ва июль ойларига келиб Ботаника боғида ўсувчи павловния баргларида СОД фаоллиги ошиб борди, яъни, $1,392 \mu M$ ни ташкил қилди, бу эса иссиқ мавсум бошланиши билан оксидловчи стресснинг ошишини ва унга мос ҳолда антиоксидант тизимининг фаоллашганидан далолат беради. Ёз мавсумида кўшимча стресс мавжуд бўлган магистрал шароитда ўсувчи ўсимлик баргларида ҳам фермент фаоллашгани кузатилди ($1,614 \mu M$). Бу кўрсаткич Ботаника

боғидаги кўрсаткичларига нисбатан ҳали ҳам 1,1 баравар юқори эканиги аниқланди. Октябрь ойига келиб СОД фаоллиги Ботаника боғи шароитида ҳам (0,8858 μM), магистрал шароитда ҳам (1,1297 μM) камайиши кузатилди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики СОД нинг ферментатив фаоллиги мавсумий ҳисобларга кўра магистрал шароитда ўсувчи ўсимликларда Ботаника боғи гуруҳи ўсимликларига қараганда юқори эканлигини кўриш мумкин. Чикинди газлар ифлосланган ҳаво кўринишидаги қўшимча стресс ўсимликларда эркин радикаллар миқдори ортишига, бу эса ўз навбатида, оксидловчи стрессни ортишига сабаб бўлади ва антиоксидант ҳимоя тизими ферменти СОД фаоллигини ортишига олиб келади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, *Paulownia tomentosa* ни манзарали дарахт сифатида магистрал йўл четларига экиш мақсадга мувофиқ бўлади.